

**EKSISTENSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh :
Bayu Setyo Wicaksono
NPM : 22-025 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

**EKSISTENSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh
gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.**

Oleh :
Bayu Setyo Wicaksono
NPM : 22-025 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU
2024**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**EKSISTENSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Bayu Setyo Wicaksono
NPM : 22-025 MH

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. ALAUDDIN, SH., MH

DR. LAILY RATNA, SH., MH

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S. H

DR. ASHIBLY, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Selain ditulis dalam rangka pemenuhan tugas akhir, Tesis ini ditulis sebagai bentuk kepekaan Penulis yang menyoroti permasalahan penanganan perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum dan penerapan keadilan restoratif yang masih digaungkan oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak, S.H., M.H., dan, S.H., M.H., selaku para pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan-masukan yang berharga dalam mengarahkan penulisan Tesis ini
2. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini;
3. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, 2024

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

<i>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</i>	3
<i>PERNYATAAN</i>	4
<i>KATA PENGANTAR</i>	5
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang Penelitian	8
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Tesis	19
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</i>	19
A. Tindak Pidana Korupsi.....	21
B. Penyidikan.....	28
C. Penegakan Hukum di Indonesia	44
D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	50
E. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	57
<i>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</i>	66
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	66
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Jenis dan Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan data	68
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	68
<i>BAB IV HASIL PENELITIAN</i>	69
A. Landasan hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di	69
Indonesia	69
B. Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	91

Korupsi.....	91
<i>BAB V PENUTUP</i>	<i>101</i>
A. Simpulan	101
B. Saran.....	104
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>105</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global, tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional maupun nasional¹, karena korupsi merupakan ancaman yang dapat mengakibatkan rapuhnya stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum²

Dikatakan juga, bahwa korupsi menjadi praktik negative yang menjadi salah satu permasalahan serius bagi sebagian Negara di dunia, Mengutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), korupsi adalah fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks dan terjadi semua negara. PBB menilai, korupsi mampu merusak institusi demokratis, memperlambat perkembangan ekonomi, dan berkontribusi terhadap ketidakstabilan pemerintahan³

Di Indonesia praktek negative tersebut juga menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, dilihat dari berbagai daerah yang ada di negara kita, korupsi sudah menjadi sesuatu tindakan yang sering diwajarkan, dimaafkan dan di maklumi adanya, hal tersebut sering terlihat dalam kenyataan sehari-hari dimana

¹ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. V.

² Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 1.

³ Rindi Salsabila, *Daftar 12 Negara Paling Korup di Dunia, ada Indonesia?*, di akses pada tanggal 10 Januari 2024 <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230829110751-33-467038/daftar-12negara-paling-korup-di-dunia-ada-indonesia> pukul 15.45 wib

korupsi hampir tersebut terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, seperti mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah, sampai dengan proses penegakan hukum, dan masih banyak lainnya di mulai dari di kalangan masyarakat maupun di kalangan pemerintahan. Tindakan-tindakan yang dianggap lumrah dikalangan masyarakat inilah yang menjadi cikalbawal dari praktik negatif tindak pidana korupsi besar.

Indonesia, memiliki berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya lembaga kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi akan mejadi harapan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana yang merugikan negara tersebut

Kepolisian sebagai pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia juga dianggap sebagai gatekeepers (penjaga gerbang) pada sistem peradilan, begitu juga terhadap pemberantasan tindak pidana Korupsi. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang juga merupakan Kepolisian Nasional ini bertanggung jawab langsung di bawah Presiden⁴.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat⁵

⁴ Sunardjono. *Hukum Kepolisian, Buku II*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Namun tercatat pada tahun 2005 menurut data *Pacific Economic and Risk Consultancy* Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di asia⁶. Dengan tercatatnya Indonesia pada data *Pacific Economic and Risk Consultancy* tersebut menunjukkan bahwa lembaga penegakan hukum tindak pidana masih menjadi pekerjaan rumah tangga Negara yang sangat besar, hal ini pula lah yang membentuk sentiment negative masyarakat bahwa pengaturan, pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi oleh lembaga penegakan hukum, sekalipun pada level kepolisian masih jauh dari kata layak untuk ditegakan.

Selain data diatas dapat dilihat juga pada data terakhir yang di ambil berdasarkan survey CPI bahwa:

⁶ Indonesia Corruption Watc, *Indonesia Negara Paling Korup di asia*, <https://antikorupsi.org/id/article/perc-indonesia-negara-paling-korup-di-asia> , Diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 16.00 wib

Indonesia memiliki skor CPI 34 dari 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei, skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995 dan dengan ini bisa dibilang cukup rendah karena skor CPI paling bontot adalah 12, dilihat dari data tersebut Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012.⁷

Data CPI 2022 ini menunjukkan situasi Indonesia jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45, dengan posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand⁸.

Sementara dengan lambatnya peningkatan perbaikan level pada kanca dunia terhadap pemberantasan korupsi yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, menimbulkan stigma akan kinerja aparat penegak kepolisian kita Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang mempengaruhi berbagai sektor pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, praktik ini masih sering terjadi. Polri, sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, diharapkan dapat berperan lebih aktif dan efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi. Namun, dalam praktiknya, Polri sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tugasnya.

⁷ Robertus Andrianto, *Ini Dia Daftar 12 Negara Sarang Korupsi, Ada Indonesia?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231209195340-128-495901/ini-dia-daftar-12-negarasarang-korupsi-ada-indonesia#:~:text=Indonesia%20sendiri%20memiliki%20skor%20CPI,CPI%20paling%20bontot%20adalah%2012>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 15.00 wib ⁸ *Lok cit* Robertus Andrianto

Tantangan tersebut meliputi intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta masalah integritas internal. Intervensi politik sering kali menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, sementara keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi mengurangi kemampuan Polri untuk melakukan investigasi yang mendalam dan menyeluruh. Di sisi lain, masalah integritas internal, seperti adanya oknum dalam Polri yang terlibat dalam praktik korupsi, turut menurunkan efektivitas lembaga ini dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis eksistensi dan peran Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi, strategi yang diterapkan, dan efektivitas upaya Polri dalam memberantas korupsi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat membantu meningkatkan kinerja Polri dalam penegakan hukum terhadap korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **“EKSISTENSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Landasan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
2. Bagaimana Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Landasan hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya mengenai eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang Landasan hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia serta bagaimana Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Excitence berasal dari bahasa inggris yaitu excitence, dan dari bahasa latin existere yang artinya muncul, ada, timbul, memilih keberadaan yang aktual. Eksistensi diartikan sebagai keberadaan, keadaan, adanya⁸. Eksistensi adalah apa yang ada, apa yang memiliki

⁸ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia., (Surabaya: Amelia,2003)., 132

aktualitas (ada), dan segala sesuatu (apa saja) yang ada didalam menekankan bahwa sesuatu itu ada⁹.

Menurut Abidin Zaenal, Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Hal ini sama seperti kata *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengkatualisasikan potensi-potensi didalamnya¹⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.¹¹ Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.¹²

Tujuan Polri di atas harus dijalankan secara seimbang, agar hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan mampu mewujudkan cita-citanya

⁹ Lorens bagus, Kamus Filsafat ., (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005)., 183

¹⁰ Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2007)., 16

¹¹ *Op cit*

¹² STR John May Lam, *The Police of Briatai*, Terjemahan, Majalah Bhayangkara, h. 4.

untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, dan masyarakat merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik. Hal dimaksud sejalan dengan apa yang menjadi misi kepolisian, sebagaimana dikemukakan oleh Sutanto¹³:

1. Menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM.
2. Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan normanorma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4. Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa Latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang salin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam Bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* lam Bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam Bahasa Belanda disalin menjadi istilah

orruptive (korruptie). Agaknya dari Bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam Bahasa Indonesia¹⁴

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam

¹³ Sutanto. 2005. *Polri Menuju Era Baru*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. hal. 16

¹⁴ Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. 1.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang gambarannya diarahkan kepada norma-norma dasar yang dibentuk oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh masing-masing disiplin ilmu hukum. Norma-norma tersebut kemudian diterapkan pada peraturan-peraturan riil dalam kehidupan masyarakat¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute*

¹⁵ Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 49.

approach), yaitu pendekatan yang ditumpukan pada berbagai dasar hukum yang akan diteliti.

Beragam ketentuan hukum tersebut yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi¹⁶.

c. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu : Undang-undang Hukum Pidana,

KUHAP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 95

pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahanbahan hukum.

d. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

e. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan

interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

G. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Kerangka Pemikiran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum mengenai teori mendasar mengenai landasan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam bab ini akan lebih menganalisis eksistensi polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik pengolahan dan Analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian yang didapatkan dan menganalisis serta membahas permasalahan tentang Bagaimana Landasan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia serta Bagaimana Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

BAB V PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Tindakan korupsi adalah perilaku yang bertujuan untuk menguasai atau memiliki uang negara secara tidak sah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini juga mencakup pengalihan penggunaan keuangan negara dari tujuan umum ke kepentingan pribadi atau kelompok, yang pada akhirnya menghambat pembangunan sosial masyarakat. Tindakan korupsi dapat dirumuskan sebagai suatu perilaku yang memiliki unsur-unsur tindak pidana¹⁷.

Tindak pidana korupsi meliputi perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil dan materil. Hal ini menunjukkan betapa luasnya cakupan perbuatan tindak pidana korupsi, yang meliputi sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Apabila di kualifikasikan tindak pidana korupsi mengandung unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif yakni setiap orang merupakan perbuatan manusia, unsur memperkaya diri sendiri atau kelompok atau suatu korporasi merupakan delik formil, unsur melawan hukum merupakan perbuatan secara melawan hukum yang mengandung kaidah- kaidah hukum dan rasa keadilan masyarakat (syarat materil), sedangkan unsur subyektif yakni merugikan keuangan atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh setiap orang dan atau mampu bertanggung jawab. Tindak pidana korupsi dapat dipidana penjara dan didenda.

¹⁷ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 8

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan, dalam hal ini uang negara atau uang perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi secara umum adalah tindakan melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya, serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya didapat¹⁸.

Korupsi telah diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap bahwa korupsi telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi sebagai sebuah penyakit sosial telah berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat negara. Pada tahap endemik, korupsi sudah mulai menjangkau kalangan masyarakat bawah. Apabila telah mencapai tahap sistemik, maka setiap anggota masyarakat dalam sistem tersebut mengalami penyakit korupsi, sehingga mengabaikan nilai moralitas yang berhubungan dengan melemahnya kepribadian manusia Indonesia¹⁹. Korupsi di Indonesia telah meluas ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, dan ke segala tingkatan, baik di pusat

¹⁸ Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika. 2-3

¹⁹ Suroto (2015). Terapi Penyakit Korupsi: Peran PKN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(10), 766-772.

maupun di daerah (Saputra, 2015). Jadi apabila berbicara mengenai korupsi maka perbuatan tersebut akan berkaitan dengan segisegi moral, sifat dan keadaan yang tidak baik.

Hukum terkait tindak pidana korupsi harus ditegakkan dengan melibatkan beberapa unsur. Unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum mampu mendukung terwujudnya tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi²⁰. Sistem peradilan tindak pidana korupsi memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana).

Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp1.000.000.000,00, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan juga menjadi salah satu komponen dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Peran Polri dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting, hal ini dikarenakan polri sebagai tombak dalam penegakan hukum. Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lain sebagaimana

²⁰ Purnomo, M. A. & Sopyono, E. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 230-240

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna mempercepat penyelesaian perkara tersebut²².

Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang karena adanya beberapa kewajiban yaitu: (a) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (b) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (d) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (e) mengambil sidik jari, (f) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara²³.

Menurut Bambang Purnomo, perbuatan korupsi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perbuatan pidana korupsi yang dikaitkan dengan unsur kejahatan atau pelanggaran yang dikenai pidana pokok dan pidana tambahan,
2. Perbuatan korupsi lainnya yang dapat dikenai keputusan dirampas (*beslag*) perdata, tindakan fiskal dan pengembalian hutang-hutang kepada negara secara paksa, serta penyelidikan kekayaan uang di Bank²¹

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut:

²² Saebani, B. A. (2013). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.13-14

²³ Syamsuddin, R. & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

²¹ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm.24.

1. Melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
3. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang, bisa perseorangan dan bisa korporasi terdiri atas:

1. Mereka yang melakukan;
2. Mereka yang menyuruh melakukan;
3. Mereka yang turut serta melakukan;
4. Penganjur;
5. Mereka yang memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan
6. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan²²

Menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delikitu dibagi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik di atas, perbuatan adalah memperkaya dan seterusnya dan akibatnya adalah kerugian negara dan seterusnya, disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang

²² Surachmin, Suhandi Cahya, *Op Cit*, hlm. 31-32.

mengartikan melawan hukum itu tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP)²³.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan : Dalam ketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.³⁹ Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang²⁴.

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai unsur dapat menimbulkan suatu kerugian dengan mengikuti pendapat dan putusan Hoge Raad tanggal 22 April 2007 dan tanggal 8 Juni 1997 mengemukakan pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut²⁵.

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 138.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.202.

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 34.

Memperkaya yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/ membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum²⁶. Untuk membuktikan adanya unsur merugikan keuangan negara tidak terlalu sulit, karena apa yang dimaksud keuangan negara pengertiannya sudah jelas, tetapi sebaliknya untuk membuktikan adanya unsur merugikan perekonomian negara sangat sulit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tidak begitu banyak adanya putusan pengadilan yang di dalam pertimbangan hukumnya memuat dengan jelas adanya pembuktian unsur merugikan perekonomian negara²⁷.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memiliki unsur sebagai berikut:

1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
3. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara²⁸

Kewenangan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah hak kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴⁵ Menarik untuk dikemukakan adanya

²⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 81.

²⁷ Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1977, hlm. 19.

²⁸ Wiyono, R. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.

putusan Mahkamah Agung Nomor: 572K/Pid/2003 yang di dalam pertimbangan hukumnya

menyebutkan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri Terdakwa ke-1, maka menurut hemat Mahkamah Agung, aspek Hukum Administrasi Negara, di mana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawaban jabatan (*liability* jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (*liability* pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana²⁹.

Kesempatan adalah peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata cara kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Kemudian sarana adalah syarat, cara, atau media³³. Dapat dikatakan sarana merupakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

B. Penyidikan

Penyidik yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

²⁹ Amir Syamsudin dkk., *Putusan Perkara Akbar Tanjung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 286 ³³ Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum dalam Praktik*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985, hlm. 241.

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang³⁰.

Istilah penyidikan sinonim dengan pengusutan merupakan terjemahan dari pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia)³¹. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya³² Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu mengusut, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut³³. Ditinjau dari hukum acara sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana³⁴. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian

³⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

³¹ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.121.

³³ R.Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polite, Bogor, 1980, hlm. 17.

³⁴ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 8.

tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan

tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya³⁵.

Menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu³⁶. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses penyidikan, yang telah diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. M. H. Tirtaamidjaja mengutarakan petunjuk adalah petunjukpetunjuk itu pada hakikatnya dimaksud kesimpulan-kesimpulan, yang diambil oleh Hakim dari suatu kejadian atau keadaan yang telah terbukti hingga menjelaskan suatu kejadian atau keadaan yang tidak terbukti³⁷.

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

³⁵ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm.67

³⁶ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, 2010, hlm.10.

³⁷ M. H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1953, hlm. 92.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
-
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 10. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu³⁸.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. identitas daripada si korban;
3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. waktu terjadinya kejahatan;
5. motif, tujuan serta niat;
6. identitas pelaku kejahatan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negerai Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara

³⁸ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 11.

Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah ketentuan dalam Undang-Undang

Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 Tahun 1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran Undang-Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Setiap pejabat Polisi adalah Penyelidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti. Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana), sedangkan yang dimaksudkan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur syarat kepangkatan Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat Serda yang sekarang disebut Brigadir Polisi Dua/Bripda atau Golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Kemudian, Pasal 2 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua yang sekarang disebut Ajun Inspektur Polisi Dua/ Aipda keatas maka komandan sector

Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua/Aipda karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri Hukum dan HAM atau usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil golongan dua yang dimaksudkan, misalnya instansi-instansi:

- a. Bea Cukai
- b. Badan Geofisika dan Meterologi
- c. Pegawai Imigrasi
- d. Angkatan Laut dan lain-lainnya

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Brigadir Polisi Dua dan pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara.

Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 mengatur yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002).

Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 mengatur mengenai tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan pengaduan.

- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
- f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, Tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu.

Kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu

lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

Menurut Andi Hamzah dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa:

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.
2. Dengan bekal pengetahuan kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti, Ilmu Tuhan, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi, Patologik,

Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi³⁹.

Penelitian dari pengusutan usaha menemukan kebenaran materi bukan hanya ditujukan dalam usaha menemukan yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibat terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Uraian diatas menggambarkan begitu luas dan sulitnya dan kewajiban Penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan digaris depan dalam pelaksanaan penengakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

Penyelidikan dan penyidikan:

Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 33.

pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat (5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti

itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum

dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁸ KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6 (1) Penyidik adalah: pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.⁹ Disamping itu dalam Pasal 10 (1) tentang penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun

kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
 - a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
 - b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983.

ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat

pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini

sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“ Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undangundang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri ”

C. Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu fungsi dari sistem hukum sebagai sarana sosial control. Terdapat fungsi lain dari sistem hukum yaitu: *dispute, settelment, redistributive/ social maintence*. Selain itu, terdapat pandangan lain tentang fungsi sistem hukum yang menyatakan pada hakikatnya hukum dalam mekanismenya adalah sebagai sarana pengintegrasian pelbagai kepentingan (*law as an integrative mechanism*).

Berdasarkan hukum pidana, pengintegrasian penegakan hukum tercermin dari karakteristik sistem peradilan pidana, seperti dikemukakan oleh Muladi, yaitu:

1. Berorientasi pada tujuan (*purposive behavior*);
2. Keseluruhan dipandang lebih baik dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya (*wholsim*);

3. Sistem tersebut berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, seperti sistem ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam, serta masyarakat dalam arti luas sebagai super sistem (*openness*);
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*);
5. Antar bagian sistem harus cocok satu sama lain (*interrelatednes*); dan
6. Adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*)⁴⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk memahami penagak hukum sebagai suatu

organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur sebagai berikut: 1) orang-orang, 2) tehnik-tehnik, 3) informasi, 4) struktur, dan 5) tujuan⁴¹ Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya, tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menanggulangi kejahatan. Hakekat hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak ke dalam kelompok yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Salah satu ciri kehidupan

⁴⁰ Muladi, *Kejaksaaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Diskusi, Bandung, 1991, hlm. 7.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum Dalam Permasalahannya Hukum*, Naskah ke IV, Jakarta, 1979, hlm. 1.

masyarakat yang kompleks adalah usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan dijalankan dalam kerangka organisasi⁴².

Unsur-Unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi ke dalam dua golongan, yaitu unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang agak jauh dan unsur-unsur yang mempunyai tingkat keterlibatan yang dekat. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam

kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat penegak hukum.

Peran peraturan cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat. Hal ini terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya tentu peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Salah satu proposisi dari satu rangkaian proposisi yang dikemukakan

⁴² William A. Shrode dan Dan Voich Jr., *Organizatiaon and Management Basic System Concepts*, Tallahase, Florida State University, 1974, hlm. 4.

sehubungan dengan model tentang hukum dan perubahan sosial, Seidman mengatakan sebagai berikut:

“Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditunjukkan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang bekerja atasnya, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran (*rule occupants*)”⁴³. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan tersendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum adalah harapan masyarakat demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum terkait tindak pidana korupsi harus ditegakkan dengan melibatkan beberapa unsur. Unsur-unsur dalam sistem penegakan hukum mampu mendukung

terwujudnya tujuan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi⁴⁴. Sistem peradilan tindak pidana korupsi memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana). Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara di bawah Rp1.000.000.000,00, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yaitu

⁴³ Seidman, Robert B. 1972. *Law and Development: A General Model Law and Society Review*, Jilid VII.

⁴⁴ Purnomo, M. A. & Soponyono, E. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 230-240.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan juga menjadi salah satu komponen dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Peran Polri dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting, hal ini dikarenakan Polri sebagai tombak dalam penegakan hukum. Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna mempercepat penyelesaian perkara tersebut Polri sebagai penyidik diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang karena adanya beberapa

kewajiban yaitu: (a) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, (b) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, (c) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, (d) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (e) mengambil sidik jari, (f) memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara⁴⁵.

⁴⁵ Syamsuddin, R. & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya korupsi yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai bagian dari *legal system* yang tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum dan budaya hukum. Hukum sesuai kerangka Friedman harus diartikan sebagai suatu isi hukum, tata laksana hukum, dan budaya hukum⁴⁶. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga berupa pemberdayaan aparat dan fasilitas hukum. Setiap peraturan perundang-undangan atau hukum yang dibuat tentu mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Hukum akan berlaku efektif apabila aturan hukum tersebut ditaati oleh setiap orang⁴⁷. Fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materiil, artinya peraturan tersebut berisi tentang cara

suatu negara dalam menggunakan alat-alatnya guna mewujudkan wewenang yang dimiliki untuk memidana atau membebaskan pidana (Sofyan & Asis, 2014).

Institusi kepolisian sudah semestinya terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masyarakat seharusnya mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena institusi tersebut memegang peranan penting dalam proses pemberantasan korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Proses pemberantasan

⁴⁶ Parera, Z. & Silambi, E. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) melalui Media Sosial (Ditinjau dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Restorative Justice*, 2(2), 160-176.

⁴⁷ Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

tindak pidana korupsi juga dijalankan oleh direktorat tindak pidana korupsi yaitu Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang secara struktural berjenjang ke sub direktorat Kepolisian Daerah (Polda) sampai ke unit tindak pidana korupsi resor.

D. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada undang- undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan asensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum apakah hukum itu telah dijalankan dengan baik atau ada faktor faktor yang menghambat penegakan hukum itu sehingga tidak mampu ditegakkan secara maksimal⁴⁸.

1. Faktor hukumnya sendiri

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Menurut Soerjono Soekanto, asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang yang tidak berlaku surut,
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

⁴⁸ , Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 8-9.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*

f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan (inovasi)⁴⁹.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

⁴⁹ , Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 12-14
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*

Beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme⁵⁰.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 21
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
 - b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
 - c. Yang kurang ditambah.
 - d. Yang macet dilancarkan.
 - e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan⁵¹.
-

⁵¹, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 44
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mencakup tiga unsur, yaitu :

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kebudayaan hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum⁵²

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut;

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.

⁵² 56 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 59

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme⁵³

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

E. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian, baik sekarang maupun yang akan datang⁵⁴. Pengembalian dilakukan apabila terjadi penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi dan mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara. Menurut Kamus

⁵³ 57 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 60

⁵⁴ *Ibid*, Hlm.163

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan⁵⁵. Kata Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang di anggap mendatangkan rugi⁵⁶.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁵⁷. Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya⁵⁸.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain.

⁵⁵ Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, Hlm.661.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 1186.

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁵⁸ *Ibid*.

Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-

pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya⁵⁹.

Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “Berikan kepada negara yang menjadi hak negara.” Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”⁶⁰.

Terdapat ada 2 cara untuk penyelesaian ganti kerugian atau pengembalian uang negara yang dikenal didalam hukum pidana, antara lain: 1. Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Umum Kerugian negara bukan kekurangan perbendaharaan yang memenuhi unsur ketentuan hukum pidana umum, sebagaimana ditentukan dalam KUHP, seperti pencurian, perampokan, penggelapan dan pemalsuan. Kerugian

⁵⁹ Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *op.cit*, Hlm 174

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 181

negara yang memenuhi unsur pidana umum sekali-kali tidak dianggap selesai begitu saja, walaupun pegawai negeri yang bersangkutan telah mengganti sepenuhnya kerugian negara dan/atau telah dikenai hukuman disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Urusan/Satuan Kerja membantu penyelesaian kerugian negara tersebut membuat laporan tertulis dan menyampaikan kepada kepolisian. Kemudian mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian, macam dan jumlah kerugian. Hasil penelitian dan langkah tindak tersebut dilaporkan kepada menteri dengan tembusan kepada pejabat terkait. Selanjutnya melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian kasus tersebut dan melaporkan hasilnya kepada menteri.

Penuntutan Berdasarkan Hukum Pidana Khusus.

Dalam hal suatu peristiwa kerugian neegara mengandung unsur tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka kepala kantor atau satuan kerja didalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur tindak pidana khusus tersebut, sedangkan

penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah diperoleh petunjuk dari menteri c.q. kepala biro hukum dan humas⁶¹.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara telah diatur dengan 4 (empat) cara yang biasa digunakan, antara lain:

1. Perampasan Barang Bergerak

Perampasan barang bergerak diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan barang bergerak ini dilakukan apabila terpidana tidak melaksanakan putusan hakim untuk membayarkan uang pengganti⁶².

2. Pembayaran Uang Pengganti

Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi yang pernah berlaku di Indonesia, penerapan uang pengganti pertama kali terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Menurut undang-undang tersebut, pembayaran uang pengganti harus sama seperti jumlah uang yang dikorupsi. Terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tentang uang pengganti, pasalnya dalam undang-undang tersebut tidak

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 187-189

⁶² Bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf a ialah "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

menentukan kapan batas waktu pembayaran uang pengganti tersebut, sehingga pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dimuat batas maksimal pembayaran uang pengganti tersebut.

Pembayaran uang Pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁶³.

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:

a. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggungrenteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

⁶³ Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis Hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait⁶⁴.

3. Pidana Denda

⁶⁴ Guntur Rambey, 2016, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda", Volume 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 152.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya)⁶⁵.

Jenis pidana denda berbeda dengan jenis pidana lainnya karena pidana selain denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dan ditujukan pada jiwa orang, sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam tindak pidana korupsi pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya⁶⁶.

Pada umumnya penerapan pidana uang pengganti dengan pidana denda dilakukan bersamaan. Pidana uang pengganti digunakan untuk mengembalikan seluruh asset negara yang hilang, sedangkan pidana denda diterapkan sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan.

4. Gugatan Secara Perdata

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan. Jaksa sebagai pengacara negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat

⁶⁵ Internet, 18 Juni 2019, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denda>

⁶⁶ Bambang Hartono, 2011, "Analisi Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi", Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hlm. 3.

untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil⁶⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara³⁰.

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau

komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang³¹.

⁶⁷ Desky Wibowo, "Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi", hlm. 4-5. ³⁰ *Ibid*, hlm.5. ³¹ *Ibid*, hlm.6.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*), dan Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep atau generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pustaka dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak terlalu mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu pendekatan yuridis pustaka⁶⁸ dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan yuridis pustaka⁶⁸ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁶⁸. Sedangkan pendekatan undang-undang

⁶⁸ Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 25

(*statute approach*) adalah pendekatan dilakukan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian ⁶⁶ustaka^{66e}, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang ditumpukan pada berbagai dasar hukum yang akan diteliti. Beragam ketentuan hukum tersebut yaitu berbagai macam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi ⁶⁹.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ⁶⁶ustaka^{66e} diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum ⁶⁶ustaka^{66e} bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu : Undang-undang Hukum Pidana, KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 95

Korupsi

- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahanbahan hukum.

D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Landasan hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, bahwa Penyidikan menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan penyelidikan menurut Pasal 1 butir 4 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun yang berwenang sebagai Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³²⁰ Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia, Penyidik Polri mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap perkara Tindak pidana korupsi. Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

- 1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; 2)
kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
- 3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
- 4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi⁷⁰.

Mengenai kekuasaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan diatas, maka jelas terlihat bahwa lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai Penyelidik dan Penyidik adalah Kepolisian Negara

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*", BP Undip, Semarang, 2007, hal. 19.

Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu juga tercantum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 :

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pasal 6 :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Jika kita lihat pengertian Penyelidik dan Penyidik sebagaimana bunyi Pasal 1 KUHAP, disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 14 Ayat (1) huruf g berbunyi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : “Melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya”.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, peran Polri sebagai Penyidik dipertegas lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf 11 butir 10 menginstruksikan khusus Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk⁷¹:

- 1) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum;

⁷¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, cet. I, hal. 193

- 3) Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

Secara khusus tugas dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana korupsi adalah dalam bidang penyelidikan dan penyidikan. Ketentuan mengenai kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 serta Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang sudah penulis uraikan diatas. Kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan,

maka kepastian, rasa aman, tentram ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum dimasyarakat⁷²

Banyak hal yang terkait dengan masalah penegakan hukum dan jika kita amati unsur-unsur dalam sistem akan dijumpai sejumlah faktor yang mempengaruhi, seperti substansi peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan budaya hukum.

Untuk mewujudkan gagasan penegakan hukum yang telah disinyalir diatas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah masalah dalam sistem dan politik hukum, Perpres No. 7 Tahun 2005 diatas telah mengadopsi pemikiran Friedman, mengenai sistem hukum yang dituangkan dalam bab 9 tentang pembenahan sistem dan politik hukum yang meliputi : (1) substansi hukum, (2) struktur hukum, dan (3) budaya hukum. ketiga hal ini dapat pula digunakan sebagai kajian untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

⁷² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarifadilah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Refika Aditama, 2008, cet. 1 hal. 58.

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang ada dalam sistem. Substansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (peraturan perundang-undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut⁷³. Peraturan perundang-undangan (*legislation*) adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*). Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan peran politik hukum sangat penting. *Pertama*, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan

perundang-undangan. *Kedua*, untuk menentukan apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan Pasal- Pasal.

Terkait mengenai *legal substance*, maka peraturan perundangundangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada sejak

⁷³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975. Edisi Terjemahan : *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, Nusa Media, 2013, cet. 5, hal. 14.

1 Januari 1918 ditandai dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)⁷⁴. Berikut penulis uraikan perundang-undangan yang mengatur pidana korupsi di Indonesia:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disisipkan Pasal yang termasuk dalam delik pidana yaitu Pasal 423 KUHP dan Pasal 425 KUHP, berbunyi :

Pasal 423 :

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425 :

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

⁷⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, cet. 7, hal. 29.

- (1) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;
- (2) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;
- (3) Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut;

Delik korupsi yang merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII buku II KUHP, sedangkan delik korupsi yang ada kaitannya dengan delik jabatan seperti Pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut *actieve omkoping*) berada dalam bab yang lain, tetapi juga dalam buku II KUHP (tentang kejahatan).³⁶⁷

- b. Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat (angkatan darat dan laut);

Orang mengira bahwa merajalelanya korupsi di Indonesia sekitar tahun 1975-1958 disebabkan antara lain oleh kurang lengkap dan efektifnya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Hal ini nyata seperti yang ditulis oleh Utrecht sebagai berikut⁷⁵:

“Karena KUHPidana pada zaman sekarang tidak lagi dapat memenuhi keperluan masyarakat dilapangan politik, ekonomi dan sosial, maka pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950 telah membuat banyak ketentuan-ketentuan hukum pidana diperaturan-peraturan lain (undang- undang lain dari KUHPidana dan peraturan pemerintah). Diantara peraturanperaturan itu, yang paling penting adalah undang-undang darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, LN 1955 Nr. 27 (penjelasan dalam tambahan LN Nr. 801). Pada waktu sekarang hampir selesai pembuatan suatu undang-undang memberantas korupsi.”

Hal yang menarik dari ketentuan peraturan penguasa perang pusat (angkatan darat dan laut) tersebut adalah tentang pengertian korupsi yang tersebut pada bagian I Pasal 1 yang

⁷⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, 1958, Penerbit Universitas, hal. 55.

dijabarkan dalam Pasal 2 dan 3. Disitu ditentukan, bahwa perbuatan korupsi terdiri atas⁷⁶:

- 1) Perbuatan korupsi pidana; dan
- 2) Perbuatan korupsi lainnya (Pasal 1)

Ada beberapa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan korupsi pidana, yaitu :

- 1) Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat;
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;

⁷⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi.., Op. Cit.,* .hal. 38.

3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 peraturan penguasa perang pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419 dan 420 KUHP (Pasal 2).

c. Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi bersifat darurat, bersifat temporer yang berlandaskan Undang-Undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal ia perlu dicabut, dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus, perlu lebih baik dan berbentuk undang-undang. Perumusan Undang-Undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 perlu dikaji, bukan saja sebagai suatu sejarah tetapi juga berhubungan dengan adanya ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sehingga berlaku undang-undang pada saat tindak pidana dilakukan.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika ditinjau yurisprudensi selama kurun waktu antara tahun 1960-1970, sangat sedikit delik korupsi dapat ditemukan. Beda halnya dengan kurun waktu 1971-1981, dapat ditemukan perkara korupsi dari yang kecil sampai yang besar. Apakah korupsi dalam yurisprudensi pada kurun waktu 1971-1981 lebih besar jumlahnya baik kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan

kurun waktu 1960-1970 itu disebabkan undang undang tindak pidana korupsi 1971 lebih efektif dari undang-undang (PrP) tindak pidana korupsi 1960.

e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap kurang sempurna sehingga terjadi banyak korupsi. Maka pemerintah membentuk tim untuk menyempurnakan undang-undang tersebut. Tim tersebut diketuai Barda Nawawi Arief dan beranggotakan Loebby Loqman dan Andi Hamzah serta utusan pemerintah seperti Haryono dan Wahid. hasil rancangan tim dibahas di DPR. Dan dalam Pansus DPR ditambahkan tentang pidana mati khusus untuk delik yang tercantum dalam Pasal 2 dalam keadaan “tertentu”, seperti bencana alam nasional, keadaan bahaya dan krisis moneter dan ekonomi. Selain itu ditambahkan pula tentang akan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dua tahun setelah undang-undang tersebut di undangkan. Maka pada tanggal 16 agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.³⁷⁴

e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman

maksimal adalah seumur hidup, kecuali apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (*vide* pasal 2 ayat 2).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

a) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b) Pidana Penjara

1. 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

2. 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak sa tu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
3. 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi(Pasal 21).
4. 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36.

c) Pidana Tambahan

1. 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. 5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. 6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. a) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. b) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. c) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.

4. d) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Di dalam *Encyclopedia and Social Science* dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum. Dengan kata lain polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Charles Reith mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris yaitu: "*Police Indonesia the English language came to mean of planning for improving ordering communal existence*", yaitu sebagai setiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat⁷⁷.

⁷⁷ Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Laksbang Mediatama. hal. 159.

Selanjutnya dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta¹⁶

menyatakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian yaitu :

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Ditinjau dari segi ontologis kata “polisi” merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, menjadi kongkrit ketika dilihat dari segi tampilan dan sikap tindakannya yang kasat mata, baik dari *performance* aparaturnya, dari wujud bangunan gedung atau kantornya atau dilihat dari tugas dan wewenang yang dijalankannya sehingga apa yang ditampilkan secara fisik akan dijadikan bahan atau dasar dalam memberikan penilaian lembaga.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Kemudian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa : "Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Satjipto Rahardjo⁷⁸ tipe polisi yang berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang protagonist dan tipe kedua yakni pemolisian yang sekedar menjaga *status quo* dan yang tahu menjalankan hukum saja disebut polisi yang antagonis. Adapula yang mendekati pada kebutuhan, yakni diperlukan organ polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Sebenarnya konsep kantibmas ini jauh lebih tua dari pada pengorganisasian dan pembentukan lembaga kepolisian, karena Kamtibmas ini untuk menciptakan kontrol sosial resmi di lingkungan masyarakat besar atau kecil, sehingga polisi diterima secara bulat sebagai penjaminan ketertiban masyarakat atau cenderung dijadikan acuan sebagai penegak hukum atau ketertiban.

Mencermati tipe kepolisian di atas, tipe kepolisian di Indonesia berada pada kedua-duanya, yakni *protagonist* dan *antagonis*, dalam arti bahwa polisi Indonesia di satu sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya, untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di sisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan negara. Rasanya merupakan suatu kondisi yang mensyaratkan adanya kemampuan yang lebih, karena benar-benar harus mampu memetakan dan memilah kapan saatnya berdiri sebagai penegak hukum dan kapan saatnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan kepada

⁷⁸ Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta, Laksbang Mediatama. hal. 159.

masyarakat. Tipe dan corak tersebut suatu ketika akan bergeser sejalan dengan pemahaman apa tujuan kepolisian dalam masyarakat atau negara, dan apa visi, misi eksistensi kepolisian yang sebenarnya.

Visi dan misi polisi inilah yang kemudian dielaborasi menjadi cita-cita dan tujuan penyelenggaraan kepolisian dalam negara. Tujuan penyelenggaraan kepolisian di Indonesia adalah (Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) :

Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan kepolisian tersebut sebagai konsep dasar yang harus diwujudkan, sehingga perlu adanya sinergi antara konsep dasar dengan tindakan yang dilakukan. Ada suatu kemungkinan tujuan tidak akan tercapai ketika personil atau subyeksubyek yang menghantar tujuan dimaksud tidak memahami dan mengerti sebenarnya tujuan itu, oleh karenanya tujuan eksistensi kepolisian menjadi suatu konsep yang harus dipahami bagi setiap anggota kepolisian yang memiliki kewajiban untuk menghantar dan mengawal serta bertugas mewujudkan tercapainya tujuan tersebut. Dari konsep inilah kemudian dapat dipahami dan dinilai sejauhmana tujuan dapat dicapai dan pengaruh apa yang dominan dalam keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

Konsep dasar dalam penyelenggaraan kepolisian tersebut jika dipetakan menjadi empat tujuan utama, yakni terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, terwujudnya tertib hukum, terwujudnya tegaknya hukum, dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam pencapaian itu semua harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Karena itu tujuan Polri di atas harus dijalankan secara seimbang, agar hukum berjalan sesuai dengan fungsinya dan mampu mewujudkan cita-citanya untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, dan masyarakat merasa terlindungi, terayomi dan terlayani dengan baik. Hal dimaksud sejalan dengan apa yang menjadi misi kepolisian, sebagaimana dikemukakan oleh Sutanto⁷⁹.

1. Menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM.
2. Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4. Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

⁷⁹ Sutanto. 2005. *Polri Menuju Era Baru*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. hal. 16.

Kepolisian sebagai sosok lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk mewujudkan tujuan

tersebut, memerlukan kesadaran yang tinggi bagi para pelaku yang mengawaki atau membadani lembaga, yakni person-person yang berperan dalam mengoperasionalkan lembaga. Oleh karenanya agar berjalan searah dengan tujuan lembaga para *stakeholder* harus memahami apa sebenarnya tujuan lembaga, dan memahami mengapa lembaga diberi tugas dan wewenang untuk itu. Dengan konsep tersebut akan meminimalisasi penyimpangan tujuan dan kegagalan tujuan yang dicapai atau diwujudkan.

B. Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

Korupsi

Susunan dan kedudukan Kepolisian diberbagai negara di dunia selalu berkaitan dengan sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana yang dianut, bahkan sistem administrasi Kepolisian merupakan subsistem dari kedua sistem tersebut. Sistem pemerintahan negara atau sistem administrasi negara berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian pada tataran *Preventif dan Preemptif*, sehingga mempunyai ciri-ciri fungsi utama administrasi negara yang meliputi: fungsi pengaturan, perijinan, pelaksanaan sendiri tugas pokok, pengolahan, pengawasan dan fungsi penyelesaian perselisihan.

Sistem peradilan pidana berkait dengan penyelenggaraan fungsi Kepolisian pada tataran *represif* sehingga akan mempunyai ciri-ciri dari sistem peradilan pidana

(*Criminal justice system*) antara lain mengenai asas yang dianutnya.

Richard J. Terrill dalam bukunya "*World criminal justice system*" memperbandingkan *criminal justice system* diberbagai negara antara lain Inggris, Perancis, Swedia, Jepang, dan Uni Soviet hanya berdasarkan komponen-komponen yang terdiri dari: *The government, The police, The judiciary, The law, Corrections and juvenile justice* dan tidak mengkaitkannya dengan komponen Angkatan Perang atau Militer oleh karena secara universal memang diakui tidak menunjukkan adanya kaitan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian tidak ada dengan institusi Militer atau Angkatan Perang.

Pada dasarnya susunan dan kedudukan Polri ditiap negara menggambarkan konsepsi kepolisian yang dianut oleh negara yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada dua aliran besar yaitu konsepsi *Anglo Saxon* dan konsepsi *Eropa Kontinental*. Dengan demikian menurut Undang-Undang Kepolisian No. 13 Tahun 1961 pengembanan kekuasaan kepolisian secara hirarki terdiri dari Presiden, Menteri Kepolisian Negara, dan Kepala Kepolisian Negara serta disamping itu terdapat Kepala Daerah yang memegang pimpinan kebijakan politik polisionil dan koordinasi dinas vertikal di daerahnya⁸⁰ (R. Hamzah, 2019)

Bergulirnya era reformasi telah mengakibatkan perubahan besar dalam ketatanegaraan dan pemerintahan antara lain pengunduran diri Presiden Soeharto

⁸⁰ Hamzah, R. (2019). Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (1) Juni 2019: 1-13.

pada tanggal 21 Mei 1998 dan berdasarkan pasal 8 UUD 1945, Wakil Presiden BJ. Habibie menggantikan Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam setiap proses Penyidikan, Penyidik selalu berpedoman pada Azas yaitu: 1) Azas Pemerataan di muka Umum/Persamaan Hak dalam hukum (*Equality before the Law*) adalah Penyidik memperlakukan setiap orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana tidak diskriminatif dimana semua mempunyai hak yang sama; dan 2) Azas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of innocence*) adalah semua orang yang ditangkap, diperiksa maupun ditahan tetap dianggap belum bersalah sebelum adanya kekuatan hukum tetap/ putusan pengadilan atas dirinya.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri agar dalam hal upaya penegakan hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi agar meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait. Pelayanan dan perlindungan sebagai jiwa dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 merupakan konsep dasar/landasan setiap tindakan dan penggunaan kekuatan sehingga dalam aksinya seorang pejabat profesi Kepolisian selalu bersikap dan berperilaku berdasarkan hal tersebut.

Pelayanan disini adalah konsep dimana bertitik tolak dari kepedulian kepada masyarakat, sehingga pelayanan ini menjadi alat utama dalam strategi pencitraan Polri. Upaya Polri dalam memberikan pelayanan terbaik ini adalah dengan menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, tanggung jawab

yang baik serta koordinasi. Dalam hal Polri menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan. Melakukan Penyelidikan/Penyidik dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Apabila sudah ditemukan bukti pendukung, maka Polri sebagai penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi yang dilaporkan. Kewenangan Polri dalam melakukan Penyelidikan/Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 14 ayat 1 huruf g, Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya. Pada tataran inilah tugas dan kewenangan Polri sebagai penegak hukum melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi atas laporan atau pun pengaduan yang dilakukan masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat atau pun dari laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal penghitungan jumlah kerugian keuangan negara Penyidik Polri meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara. Sebab dalam praktek dilapangan bila Penyidik Polri mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum harus jelas terinci jumlah kerugian keuangan negara, apabila tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara Jaksa Penuntut Umum tidak akan menerima berkas perkara dari

Penyidik Polri. Dalam kenyataannya terdapat batasan-batasan tugas dan wewenang Polri dalam menangani kasus perkara Korupsi terhadap kerugian negara yang lebih dari Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditangani oleh KPK.

Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai Pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam Pasal 102 sampai Pasal 136 KUHAP

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik, Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal adalah tindak pidana korupsi dimana setiap Negara maju, Negara berkembang, Negara miskin selalu dihadapkan dengan persoalan ini sehingga semakin majunya suatu Negara semakin tinggi pula angka kebocoran terhadap keuangan Negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah sejak dulu sejak dulu karena korupsi dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara. Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dengan cara

memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini⁸¹.

Pengaturan peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan meliputi: 1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 26 Berbunyi Penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP.

Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan TP Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menjelaskan: Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam

⁸¹ Siregar, M.A, Zulyadi, R & Munthe, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No : 35/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 113-120,

undang-undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan

Pasal 7 jouncto Pasal 108 KUHAP, Polri dalam menangani kasus perkara menerima aduan atau pun pelaporan. Pelaporan disampaikan atau ditujukan kepada: 1) Penyelidik, 2) Penyidik, dan 3) Penyidik Pembantu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa penyelidik itu adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.” Jadi yang dapat menjadi penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak bisa menjadi penyelidik⁸². Tugas penyelidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 angka 5 KUHAP).

Contoh kasus dalam penelitian ini adalah saling mengklaim kewenangan penyidikan terhadap kasus Korupsi Pengadaan Simulator Surat Izim Mengemudi (SIM) pada Korlantas Mabes POLRI yang melibatkan POLRI dan KPK, kedua lembaga tersebut sama-sama beralasan memiliki dasar hukum dalam melakukan penyidikan dimana POLRI beralasan memiliki wewenang berdasarkan ketentuan

⁸² Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101

dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan KPK melakukan penyidikan berdasarkan

ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua lembaga tersebut telah melakukan penyidikan dan masing-masing menetapkan tersangka antara lain: POLRI menetapkan lima tersangka yakni bekas Wakil Kepala Korps Lantas Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Ketua Panitia Pengadaan Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan, Bendahara Korps Lantas Komisaris Legimo, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Bambang, dan Direktur Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Santoso. KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Keempatnya adalah Didik, Sukotjo, Budi, dan Gubernur Akademi Kepolisian yang juga bekas Kepala Korps Lantas POLRI Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Jika mengacu ketentuan KUHAP terlihat bahwa penyidikan terhadap suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, pada prinsipnya POLRI mempunyai wewenang yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana yang diatur didalam KUHAP maupun tindak pidana khusus diluar KUHAP termasuk didalamnya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu Tindak Pidana Khusus⁸⁷. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi

⁸⁷ Fadhlurrahman, Rafiqi & Kartika, Arie. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 52-64,

Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntan terhadap Tindak Pidana Korupsi, adapun tugas KPK terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakantindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan meletakkan landasan kebijaksanaan usaha yang kuat dalam usaha memerangi Tindak Pidana Korupsi dengan membentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa lembaga pemerintah yang menangani masalah pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan pidana korupsi, sedangkan pidana korupsi di Indonesia sudah meluas, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara dan juga dari segi kualitas tindak pidana yang

dilakukan semakin sistematis oleh karena itu Tindak Pidana Korupsi tidak lagi digolongkan sebagai tindak pidana biasa melainkan telah digolongkan dalam tindak pidana luar biasa.

Permasalahan mengenai korupsi hingga sekarang ini masih menjadi persoalan utama bangsa ini. Genderang perang menandakan semangat memerangi tindak pidana yang merugikan keuangan negara ini terus dikumandangkan. Namun ironisnya justru yang terjadi adalah lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, pihak-pihak yang memegang kekuasaan yaitu aparat kepolisian dan kejaksaan bahkan hingga hakim yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi pihak terdepan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. landasan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dari perspektif hukum positif adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil, yang menjadi dasar penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

Undang-undang ini merupakan kerangka hukum utama yang mengatur tindak pidana korupsi, mencakup definisi, jenis tindak pidana korupsi, sanksi pidana, serta mekanisme penindakan dan pencegahan.

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Undang-undang ini mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi besar dan kompleks.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Beberapa pasal dalam KUHP juga relevan untuk tindak pidana korupsi, meskipun lebih umum, seperti pasal tentang kejahatan jabatan dan penyalahgunaan wewenang.

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

KUHAP menyediakan prosedur yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, termasuk hak-hak tersangka dan terdakwa.

f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu):

Pemerintah dapat mengeluarkan Perppu untuk menanggulangi kondisi mendesak terkait pemberantasan korupsi jika diperlukan, seperti pernah dilakukan melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

g. Instrumen Internasional:

Indonesia juga meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

melawan Korupsi (UNCAC), yang memberikan kerangka kerja internasional untuk pemberantasan korupsi dan mendorong kerja sama antarnegara dalam menanggulangi korupsi.

Keseluruhan perangkat hukum ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi melalui kerangka hukum positif yang komprehensif, mencakup pencegahan, penindakan, serta penegakan hukum yang adil dan tegas.

2. Eksistensi Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan komponen vital dalam upaya pemberantasan korupsi yang mengancam integritas dan stabilitas negara. Polri, sebagai institusi penegak hukum, memiliki peran penting dalam melakukan investigasi, penindakan, dan pengawasan terhadap praktik-praktik korupsi. Dalam menjalankan tugas ini, Polri bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi ditangani secara efektif dan efisien.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala internal berupa oknum yang terlibat dalam praktik korupsi serta tekanan eksternal dari pihak-pihak berkepentingan, Polri tetap berupaya memperkuat kapabilitas dan integritasnya. Reformasi internal dan peningkatan profesionalisme dalam tubuh Polri diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Secara keseluruhan, eksistensi Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan komitmen negara dalam memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap korupsi sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta dukungan penuh dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar penyidik melakukan koordinasi kepada pihak terkait yakni Lembaga legislatif, dalam menjalankan tugasnya berhubungan dengan kendala yang dialami dalam menerapkan suatu undang-undang. Agar terciptanya suatu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. Perlu adanya perbaikan mutu terutama pada undang-undang agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam merusmuskan delik yang terdapat dalam undang-undang tersebut, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi kebingungan dalam menerapkan pasal yang akan digunakan untuk menjerat seorang tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, (2008). *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31

V.Purwaning M.Yanuar. (2007) *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, P.T Alumni,hlm. 1.

Rindi Salsabila, *Daftar 12 Negara Paling Koruo di Dunia, ada Indonesia?*, di akses

pada tanggal 10 Januari 2024

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230829110751-33-467038/daftar-12-negara-paling-korup-di-dunia-ada-indonesia> pukul 15.45

wib

Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika. 2-3

Suroto (2015). Terapi Penyakit Korupsi: Peran PKN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(10), 766-772.

Saebani, B. A. (2013). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.13-14

Syamsuddin, R. & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Bambang Purnomo, (1983). *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, ,hlm.24.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.202

P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*, Mandar

Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1977, hlm. 19.

Wiyono, R. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.Maju, Bandung, 1991, hlm. 34.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 5

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.121.

R.Soesilo, (1980). *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Polite, Bogor, 1980, hlm. 17.

Djoko Prakoso, (1987) *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 8

Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di*

Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, hlm.67

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2, 2010, hlm.10.

M. H. Tirtaamidjaja, (1953). *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco, Jakarta, 1953, hlm. 92.

Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm. 11.

Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum Dalam Permasalahannya Hukum*, Naskah ke IV, Jakarta,1979, hlm. 1.

William A. Shrode dan Dan Voich Jr., *Organizatiaon and Management Basic System Concepts*, Tallahase, Florida State University, 1974, hlm. 4.

Seidman, Robet B. 1972. *Law and Development: A General Model Law and Society* Review, Jilid VII.

Purnomo, M. A. & Soponyono, E. (2015). *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 230-240.

Syamsuddin, R. & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Parera, Z. & Silambi, E. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) melalui Media Sosial (Ditinjau dari UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Restorative Justice*, 2(2), 160176.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 25
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 95
- Barda Nawawi Arief, “*Kapita Selekta hukum pidana tentang system peradilan pidana terpadu*”, BP Undip, Semarang, 2007, hal. 19.
- Lawrence M. Friedman, (1975) *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York,. Edisi Terjemahan : *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung, Nusa Media, 2013, cet. 5, hal. 14.
- Amir Syamsudin dkk., (2004). *Putusan Perkara Akbar Tanjung*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, , hlm. 286
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simping), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101

Kejaksaan Agung RI, *Peristilahan Hukum dalam Praktik*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1985, hlm. 241.

Purnomo, M. A. & Soponyono, E. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Law Reform*, 11(2), 230-240.

Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2007)., 16

Adami Chazawi. 2017. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia(Edisi Revisi)*. Jakarta, RajaGrafindo Persada. Hlm 1

Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* ,Jakarta, Sinar Grafika, hlm. V.

Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*, (Surabaya: Amelia,2003)., 132

Honny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Keempat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hlm. 49.

Lorens bagus, *Kamus Filsafat .*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005)., 183

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 95

Purwaning M.Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvesi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 1.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,
Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111

STR John May Lam, *The Police of Briatai*, *Majalah Bhayangkara*, h. 4.

Sunardjono. *Hukum Kepolisian, Buku II*, Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara.

Sutanto. 2005. *Polri Menuju Era Baru*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian
Ilmu Kepolisian. hal. 16

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Hukum Pidana

KUHAP

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Website

Indonesia Corruption Watc, *Indonesia Negara Paling Korup di asia*,

[https://antikorupsi.org/id/article/perc-indonesia-negara-paling-korup-
diasia](https://antikorupsi.org/id/article/perc-indonesia-negara-paling-korup-diasia), Diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 16.00 wib

Rindi Salsabila, *Daftar 12 Negara Paling Koruo di Dunia, ada
Indonesia?*, di akses pada tanggal 10 Januari 2024

<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230829110751-33467038/daftar-12-negara-paling-korup-di-dunia-ada-indonesia>
pukul 15.45 wib

Robertus Andrianto, *Ini Dia Daftar 12 Negara Sarang Korupsi, Ada Indonesia?*

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20231209195340-128495901/ini-dia-daftar-12-negara-sarang-korupsi-adaindonesia#:~:text=Indonesia%20sendiri%20memiliki%20skor%20C>

[PI,CPI%20paling%20bontot%20adalah%2012](#). Diakses pada tanggal

10 Januari 2024, pukul 15.00 wib